

PSSOH

Симулација погона са прекидачким релуктантним мотором применом отвореног софтвера

Богдан Брковић, Милован Мајсторовић, Матеја Ивановић, Младен Терзић
Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

Садржај

- Увод и мотивација
- Основне карактеристике моделованог система
- Имплементација модела применом отвореног софтвера
- Резултати и дискусија
- Закључци и смернице за даљи рад

Значај и примена погона са SRM

- У поређењу са конвенционалним решењима
 - Ниска цена и робустан дизајн ✓
 - Велика густина снаге ✓
 - Без потребе за сталним магнетима ✓
 - Бука и вибрације ✗
- Потенцијална поља примене
 - Мала електрична возила
 - Кућни апарати и електрични алати

Изазов

- Потребна је детаљна симулација
 - мотора (магнетско засићење)
 - претварача (динамика, паразитне појаве и губици)

Моделовање SRM

Моделовање претварача

Компоненте моделованог система

Принцип рада SRM

Регулација струје

Имплементација модела

GNU Octave

```

close all; clear; tic
% DIMENSION - Promena u odnosu na
% 1. Dve transformacije su sudele
% 2. U svim rezima su sudele
addpath('c:\femm4\octave');
mainFile = 'gfm2_04_plots';
% addpath('temp');
% Figure settings:
set(0, 'DefaultLineStyle','solid',1,2);
set(0, 'DefaultFigureColor',[1 1 1]);
set(0, 'DefaultFontSize',10);
set(0, 'DefaultTextFontsize',10);
% Folder za cuvanje podataka:
workspace = cwd();
folderName = strcat('resultat_',
    mkdir(folderName)
    folderName = [folderName, '/'];
% Osnovne dimenzije:
global delta ryo rye RI Qa Qr q p str lsa rrad rzd rnr
% Ucitavanje ulaznih podataka:
[ iph, ryo_vec, phi_xy, Qr, Qr_p, q, str, RI, lsa, rye, ryr, delta, rrad, rzd, rnr, rnr_posnote ] = dataInput();
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
iph = 6; % Pretpostavka, samo za jednu vrednost idj hocu rezultat, ova mi dalja!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N = length(iph);
Np = length(Qr_vec);
alpha = 2*pi/Qr; % ugao između 2 rot. sleba (meh)
z = Qr/2p;
N = 2*Q;
Np1 = min(pi/2/z)/(sin(pi/2/z))*sin(ikr*pi/2);
rotAngle_list = 0:11; % upona pozicija prvog sleba rotora (rad)
    
```


python

```

from PyTspice import SimRunner
from PyTspice import SourceEditor
from PyTspice import LTspiceLogReader
from PyTspice import RawRead, Trace, Run
import threading
from matplotlib import pyplot as plt
import sys
sys.path.insert(0, './LTSPICE')
# Import everything from functions.py
from functions import *
plt.close('all')
nmesh_vec = [4000, 4000, 4000, 10000]
Iref_vec = [12, 12, 0, 6, 0, 12, 14]
for Iref in Iref_vec:
    for nmesh in nmesh_vec:
        # select spice model
        LTC = SimRunner(output_folder='./
        LTC.create_netlist('AMB.ecd')
        netlist = SpiceEditor('AMB.net')
        # set default arguments
        # nmesh = 10000.0 # speed (rpm)
        ndogs = nmesh*360.0/60.0 # speed (deg/s)
        theta_per = 36.0 # angle corresponding to one electrical period (deg)
        tsim = 2.0*theta_per/(nmesh*360.0/60.0) # simulation length (s)
        # netlist.set_component_value('R2', str(0.1))
        netlist.set_component_value('I1', str(ndogs))
        netlist.set_parameter('Vt', Iref)
        netlist.set_parameter('Np', 0.2)
        # netlist.set_model_mode('Q1', '3M4100')
        # netlist.set_model_mode('V1', '32ND20 10 300 0 0') # Modifying the
        # netlist.set_component_value('R01/C2', 20e-12) # modifying a define simulation
        netlist.add_instructions(
            'Simulation settings',
            '-param run = 0',
            '-tran 0 '+str(tsim)+' 0.1us 1e-6 uic' #, makes a transient simulation
        )
        netlist.set_parameter('run', 0)
    
```


Генерисање LUT за флукс и момент

Формирање FEM модела

Задавање струја и углава ротора

$$\begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ \vdots \\ I_{N-1} \\ I_N \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_{M-1} \\ \theta_M \end{bmatrix}$$

Прорачун флукса и момента $\nabla(I, \theta)$

Формирање LTspice модела

Резултати

- Анализирано укупно 35 радних режима
- Улазне променљиве
 - референтна струја
 - брзина обртања
- Мерене величине
 - фазни напон и струја мотора
 - електромагнетски момент
 - улазна и излазна снага
 - губици у транзисторима

Таласни облици за
 $I_{ref} = 2 \text{ A}$, $n = 2000 \text{ o/min}$

Хистерезисна
регулација струје

Изражени
прекидачки губици

Таласни облици за $I_{ref} = 8 \text{ A}$, $n = 12000 \text{ o/min}$

Струја не достиже I_{ref} при великим брзинама

Доминантни кондукциони губици

Степен искоришћења снаге погона

	2000 о/min	4000 о/min	8000 о/min	12000 о/min	18000 о/min
2 A	47.2%	64.38%	79.12%	85.66%	90.6%
4 A	52.81%	69.98%	83.75%	89.52%	93.33%
6 A	55.66%	72.98%	86.18%	91.03%	93.33%
8 A	57.52%	74.92%	87.81%	91.03%	93.33%
10 A	58.65%	76.19%	87.81%	91.03%	93.33%
12 A	58.97%	76.19%	87.81%	91.03%	93.33%

Закључци

- Комплетан модел погона са SRM реализован је применом отвореног софтвера
- Прецизан нелинеарни модел SRM
 - генерисање модела комбинацијом софтвера FEMM 4.2 и Octave
 - LTspice имплементација FEM резултата
- Детаљна симулација целокупног погона → LTspice & Python
- Аутоматизован процес симулације → ефикасна анализа великог броја радних режима

Додатне могућности

- Виши степен аутоматизације
 - формирање FEM модела применом Octave
 - формирање LUT у Ltspice применом Python-а
- Оптимизација управљања на бази формираног модела
- Интеграција свих примењених платформи у циљу потпуне оптимизације процеса формирања и извршавања модела
- Примена алтернативних софтверских решења (QSPICE)

